

Happening, gesto e processo criativo: revisão de literatura e relatos de experiências imersivas no *happening Arrudeia* (2025), de Jônatas Pereira.

Jônatas da Silva Pereira

Universidade Federal do Pará – jonataspee02@gmail.com

Elder dos Santos Oliveira Junior

Universidade Federal de Pelotas – elderoliveira27@gmail.com

Resumo: Este artigo propõe uma reflexão a partir dos conceitos de *happening*, *gesto* e *processo criativo* a partir dos autores Magre (2024), Oliveira (2015) e Góes (2017). Explora como o canto coral pode ser um espaço de possibilidades, de potências e de diversas dimensões artísticas, considerando formato, movimento, teatralidade, espaço e tempo. A base teórica desse estudo se apoia nas contribuições de Oliveira (2015), que discute o gesto no processo composicional, abordando-o enquanto elemento metafórico e de comunicação. Além disso, incorporam as ideias de Góes (2017) sobre o processo criativo e a relação com o corpo, música e gesto. Também abordam o *happening* como discutido por Magre (2024) e Ribeiro (2010), que o concebem como uma forma de arte baseada na experiência, convidando o espectador a tornar-se parte do processo criativo. O artigo destaca a importância de integrar o *happening*, o gesto e o processo criativo para a criação de práticas corais que rompem com a rigidez dos formatos tradicionais, propondo uma arte mais fluida e capaz de criar poéticas outras. A análise culmina no relato da criação e realização do *happening Arrudeia* (2025), de Jônatas Pereira, performance coral concebida como *happening*, que propõe uma nova forma de vivenciar o canto coral a partir da integração entre gesto, corpo, voz e espaço.

Palavras-chave: Happening. Gesto. Processo Criativo. Experiência. Canto Coral.

Abstract: This article proposes a reflection based on the concepts of *happening*, *gesture*, and the *creative process*, drawing from the works of Magre (2024), Oliveira (2015), and Góes (2017). It explores how choral singing can serve as a space of possibilities, potentials, and multiple artistic dimensions, considering format, movement, theatricality, space, and time. The theoretical foundation of this study is based on the contributions of Oliveira (2015), who discusses gesture in the compositional process, approaching it as a metaphorical and communicative element. Additionally, it incorporates the ideas of Góes (2017) on the creative process and its relationship with the body, music, and gesture. The article also addresses the concept of *happening* as discussed by Magre (2024) and Ribeiro (2010), who conceive it as an experience-based art form that invites the spectator to become part of the creative process. The article emphasizes the importance of integrating *happening*, *gesture*, and the *creative process* in order to develop choral practices that break away from the rigidity of traditional formats, proposing a more fluid

art form capable of generating alternative poetics. The analysis culminates in the account of the creation and performance of *Arrudeia* (2025), by Jônatas Pereira—a choral performance conceived as a happening, which proposes a new way of experiencing choral singing through the integration of gesture, body, voice, and space.

Keywords: Happening. Gesture. Creative Process. Experience. Choir.

1 INTRODUÇÃO

Entre as diversas formas de se fazer música coral, este texto propõe uma reflexão sobre o *happening* como uma alternativa aos formatos tradicionais, especialmente no que diz respeito à disposição dos cantores (*i.e.* posição do corpo no espaço), na escrita dos arranjos e nos demais aspectos que recaiam sobre as poéticas da criação e da performance. Além disso, o trabalho da voz enquanto instrumento é repleto de potencialidades que não se limitam ao trabalho técnico e/ou técnico-expressivo a partir das características individuais (Oliveira, 2015; Pederiva et al., 2022; Pederiva e Pereira, 2024).

Segundo Éderson Góes (2023); Elder Oliveira (2015); Rolf Inge Godøy (2010); Jônatas Pereira e Cristina Owtake (2022); compreende-se o coro e a corporalidade como elementos que integram a performance, contribuindo para novas poéticas e percepções do gesto no fazer musical. Trata-se de uma performance coral em movimento, não por gestos coreografados, mas pela inserção de cada cantor-criador na cena. Os gestos-nuances visibilizam o som, expressando vozes carregadas de histórias, sotaques e modos de fonação. Isso amplia as significações do corpo e do espaço coral, envolvendo o corpo inteiro como extensão da expressividade e da comunicação (Oliveira, 2015).

Este texto apresenta uma ligeira contextualização acerca dos termos *happening*, gesto e processo criativo, realizada a partir de uma revisão de literatura na bibliografia disponível. Traz também um relato das experiências da criação da performance do *happening Arrudeia* (2025) que foram elementares para o desenvolvimento dessa pesquisa artística, integrando as produções do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará.

2 PROCESSO CRIATIVO

A criatividade é indispensável no fazer musical, permitindo que novas sonoridades, formas e expressões sejam exploradas e enriqueçam a experiência. Góes (2017) aponta que a base para o processo criativo, seja no âmbito artístico, no dia a dia, entre outras, é a imaginação. Além

disso, diz que o processo criativo é constituído em um procedimento de composição profundo, onde encontramos percepções externas e internas que são os fundamentos da nossa experiência. O autor afirma que o processo criativo é característica de todos os processos, em grande ou em pequena escala.

Góes (2017), ao mencionar Vygotsky, aponta que a criatividade, para ele, assume o lugar de atividade humana criadora de algo novo. Tal criação se dá em consequência da formação da mente do ser humano por intervenção da representação de um objeto do mundo exterior. O cérebro não somente repete e armazena experiências passadas, mas também as cria, combina e as integra, referindo-se a elementos dessas experiências vividas.

Cecília Salles (2001, p. 21) diz que o percurso da criação mostra-se como um “emaranhado de ações” que, em um olhar ao longo do tempo, deixam transparecer repetições significativas. São essas repetições significativas que possibilitam a formulação de generalizações sobre o ato criativo. As vivências, memórias, afetos, tudo está presente no ser criativo. Dentro do fazer artístico-musical, tais experiências se transformam para a invenção sonora, gestual. Assim, o fazer musical torna-se um espaço no qual a criatividade manifesta a síntese entre o vivido e o imaginado, transformando o subjetivo em arte que comunica, emociona e transcende.

O processo criativo aqui relatado é entendido formalmente enquanto *happening* em sua macroestrutura¹, onde os acontecimentos também são formados por gestos dos participantes que se deslocam num determinado espaço. O gesto, que será abordado a seguir, compõe as microestruturas desse *happening*.

3 O GESTO: UM SUPORTE CRIATIVO PARA O CANTAR

Ao trazer à luz da discussão as importâncias do gesto num processo performático ou composicional, nossa intenção é sublinhar o que há de relevante na gestão dos parâmetros sonoro-musicais em relação à tomada de decisões no ato criativo. Ou seja, entendemos os gestos como associados a uma comunicação metafórica, um tanto mais subjetiva, associados à comunicação, mais imediata. Nesse sentido, o corpo do(a) cantor(a) se desvela enquanto corpo que se comunica

¹Estrutura de dimensão superior que engloba outras estruturas menores que podem ser decompostas em elementos menores. <https://dicionario.priberam.org/macroestrutura>.

para além do canto e/ou de sua oralidade. Em suma, um corpo que se comunica de diferentes formas e em sua completude.

3.1 ENQUANTO METÁFORA

Entende-se por metáfora a figura de linguagem em que há uma transferência do significado de uma palavra para outra, por meio de uma comparação não explícita (Valério e Silva, 2024). Visto isso, no contexto do gesto no fazer musical, há a transferência do significado que, outrora em palavra, se decodifica por meio do gesto corporal.

Elder Oliveira (2015) afirma que o gesto transcende o mero ato físico, abrindo caminhos para o entendimento do conteúdo musical (*i.e.*, gesto enquanto elemento da comunicação). Assim, o músico, mais do que um criador de sons, torna-se um elo capaz de dialogar com o ouvinte, seja por vias metafóricas ou diretas. Nesse encontro de expressão e recepção, a obra musical ganha vida, ressignificando-se no contexto de quem a escuta. Da mesma forma, ao cantar, o artista não somente emite sons ou palavras, mas convida à participação sensível por meio do gesto, instaurando uma experiência compartilhada em que voz e emoção atravessam fronteiras e ressoam em múltiplas dimensões.

Oliveira (2015) também sublinha que os gestos, em sua essência, podem entrelaçar-se com processos criativos e questões que perpassam o meio musical, vinculando-se a fenômenos ordinários e cotidianos. Esses movimentos expandem suas funções metafóricas, dando à música novas camadas de significado e conectando-a às dimensões mais sensíveis da existência

3.2 ENQUANTO COMUNICAÇÃO

O gesto enquanto comunicação é algo que está intrinsecamente associado à comunicação de significados (e.g., quando aponta o destino, quando mostra a palma da mão para pedir para parar, quando abre os braços antes de abraçar). Diante disso, no contexto musical, tal fenômeno é extremamente recorrente. O gesto torna-se ora a ponte silenciosa, ora o ruído entre os músicos, sendo a linguagem viva do regente, do intérprete, do dançarino, do cantor e do ator. Com movimentos previamente estabelecidos, ele sinaliza a entrada dos naipes, desenha a

expressão e a articulação e assegura a comunicação do tempo², atribuindo caráter, entre outras nuances musicais.

Como exemplo, os regentes têm numerosos gestos para se comunicar com os músicos, da mesma forma em que os músicos de um quarteto de cordas possuem mecanismos de comunicação semelhantes, como respirar, acenar ou ligeiras movimentações com o instrumento. Observa-se, assim, que o gesto na performance proporciona uma relação interpessoal aos que nela emergem, seja na relação entre intérpretes ou entre intérpretes e ouvinte (Oliveira, 2015, p.9).

No contexto coral, em determinadas abordagens e formações, a figura do regente pode se tornar central: um guia cuidadoso conduz a performance, tecendo a harmonia e coordenando sincronias e assíncronas, conforme a proposta e o estilo da obra em questão. Ou seja, os gestos enquanto comunicação não verbal assumem um papel na gestão da performance, da postura dos músicos às suas decisões interpretativas (Oliveira, 2015, p. 9).

4 A VOZ/CORPO CORAL

O coral é uma prática de grande potência expressiva que desempenha diversas funções nos âmbitos musical e artístico. Muito se escreve sobre sua força e colaboração nos âmbitos sociais. Todavia, traz-se o olhar para o coral como propositor de novas poéticas. Nesse caso, Andrade (2013, p.72) define o coral como representante de uma força criativa e cívica, infinitas as formas e funções que poderá adquirir. Além disso, a autora nos propõe um questionamento totalmente pertinente a esta pesquisa: *como podemos efetivamente implementar no coral seu ideal coletivo, interdisciplinar, poético e cívico?*

Segundo Brandes (2019), obras de Meredith Monk apontam alguns caminhos que respondem a tal questionamento.

Pensar na espacialidade e na arquitetura, pensar na voz como se pensa numa pintura ou em uma escultura, com nuances de luz, transparências e texturas, pensar a voz como um modo de apresentação e representação de uma vida, como criadora de espaços, e em relação com os instrumentos e objetos que a artista escolhe. No trabalho de Monk tudo parece se desenvolver a partir do conteúdo da voz (Brandes, 2019, p.45)

² Seja o tempo medido em compasso, segundo, evento (OLIVEIRA, 2015).

A voz traz consigo todo o material necessário para esse fazer criativo. O corpo coral, pertinente chamá-lo assim, por ser algo integral, é formado pela soma de pessoas cujas vivências e referências são diferentes. Ou seja, formam-se novos timbres, formas e sotaques no espaço-coral.

Inés Brandes (2019) nos diz que Meredith Monk traz em sua obra uma abordagem experimental da voz, criando peças vocais que emergem da exploração contínua do corpo vocal. Com diversas formas de emissão, Monk não se prende às classificações vocais tradicionais da música de concerto europeia, tampouco às estruturas convencionais populares. Entretanto, mantém um diálogo constante com a forma-canção. O que ela traz da voz é uma escuta ampliada de suas possibilidades expressivas, explorando sons que vão além do canto tradicional e abrindo espaço para respirações, ruídos, silêncios e articulações que revelam outras maneiras de dizer com o corpo sonoro.

Assim, cabe pensar o coral enquanto um espaço que canta não somente canções escritas em um papel, mas canta a sua voz, memórias e sentidos, num espaço que constrói novas poéticas contidas em potência.

A voz humana possui possibilidades ilimitadas. Pode abrir a memória; pode apontar ao futuro. Pode envelhecer; pode se transformar. O nosso mundo precisa do coração aberto que é natural à voz. (Monk, 1990, p. 3)

A voz, seja falada ou cantada, manifesta-se como continuidade ou descontinuidade do corpo, percebida corporalmente por meio da escuta. Poderíamos citar a obra *Pierrot Lunaire*³ (1912), de Arnold Schoenberg, por exemplo, ou boa parte da obra de Gabriel Pensador⁴, onde ambos exploram o canto falado⁵. Ainda que de formas diferentes, não completamente contrastantes, manifestam um canto distante do canto lírico clássico.

O corpo e o espaço estão também na base da remota etimologia de coro, que se refere a um conjunto de dançarinos e cantores, mas também ao espaço onde estes se moviam (Calame, 1997). Coral é um corpo instrumental que improvisa sobre diferentes parâmetros sonoros; é uma manifestação artística que prova que tal espaço/copo não é somente um “eco”, um reproduzidor, mas

³ Ver <https://www.youtube.com/watch?v=bd2cBUJmDr8> Pierrot Lunaire.

⁴ Ver <https://www.youtube.com/watch?v=atXuxbc7zZk> Gabriel o Pensador — Até Quando?

⁵ Do termo *Sprechgesang*.

uma potência de criação. Podemos, nesse sentido, apreciar o trabalho do Lawrence ‘Butch’ Morris em suas improvisações livres em coletivo⁶.

Desse modo, ao reconhecermos o espaço coral como um território fértil de criação, o *happening* se apresenta como uma via sensível e significativa para vivenciar o canto coletivo. Diante dessa perspectiva, torna-se essencial aprofundar o olhar sobre essa forma de expressão, o que nos conduz ao próximo ponto de reflexão: o *happening* como uma forma/formato de experienciar o canto coral.

5 O HAPPENING: UMA FORMA DE “EXPERIENCIAR” O CANTO CORAL

Entende-se o termo *Happening* como uma forma artística que nasceu em 1950, e que logo se popularizou nos Estados Unidos, sendo adotada por diversos artistas. Tem como característica principal a relação artista/público, sendo quebrada a “quarta parede” e convidando-os ativamente a adentrarem a prática artística. Allan Kaprow foi o idealizador do *Happening*. Fernando Ribeiro (2010) afirma que ele “(...) não somente criou o *happening*, mas também o teorizou (...)”. Na obra *O Teatro Total* (1963), Ben Vautier observa que o percurso criativo de Kaprow se transformou gradualmente: partindo da pintura em tela, incorporou objetos colados, depois suspensos, até ocupar todo o espaço da galeria. Com o tempo, passou a incluir ações corporais, sons e a presença de pessoas, deslocando suas intervenções para locais não convencionais, como usinas desativadas e paisagens naturais (Ben Vautier, 2002, apud Ribeiro, 2010).

Pode-se dizer, então, que o *happening* é uma forma de fazer arte com diversos atravessamentos artísticos, visto que teve seu surgimento nas artes visuais, mas seus precursores convidaram a música e teatralidade, entre outros, para que dessa forma conversassem com o público.

A partir da leitura de Oliveira (2015), entendemos que o gesto musical estabelece um papel comunicador nas mais diversas formas de performances, como nos happenings, entre outras manifestações artísticas. Nesta pesquisa, debruçamo-nos a explorar esse espaço criativo (*happening*) ainda pouco percorrido nas produções voltadas ao canto coral. Nessa perspectiva, o gesto se revela como elemento integrante e essencial, manifestando-se em todas as suas dimensões na composição, ou seja, na criação das proposições de Jônatas Pereira. O canto coletivo, por sua

⁶ Vídeo <https://www.youtube.com/watch?v=IFdHksQedA8>

vez, é compreendido como um organismo vivo, pulsante, que se constrói a partir das vivências singulares de cada individualidade, voz e corporalidade. Para adentrarmos mais profundamente neste campo, propomos, a seguir, um breve mergulho em alguns movimentos que se destacaram por sua potência inovadora nas práticas performáticas e *happening*.

5.1 CONTEXTUALIZANDO HAPPENING

Esses movimentos começaram a se contrapor à instituição arte, questionando os elementos que constituíam o campo estético, como o estudo do belo, os fundamentos da arte, e até mesmo os mecanismos de consagração e mercantilização da “instituição arte” (museus, galerias, etc.) (Barcik, 2013, p.5).

Movimentos como o dadaísmo e o surrealismo desempenharam um papel importante na transformação da percepção do espectador. O dadaísmo, ao envolver o público de maneira provocadora e subversiva, lançou as bases para uma participação mais ativa na obra. Já o surrealismo, por meio de novas técnicas expressivas, estimulou a experiência direta e o engajamento emocional do espectador.

Além disso, o movimento Fluxus foi um movimento internacional de artistas, escritores, cineastas e músicos que inovaram em suas performances sob a liderança de George Maciunas (1931–1978), que promoveu os eventos pioneiros do movimento, primeiramente na Galeria AG em Nova York e logo após se expandindo. O Fluxus era, como os movimentos de vanguarda, antiarte, opunha-se principalmente a questões de propriedade exclusiva de museus e colecionadores. Apresentavam performances minimalistas e acessíveis (Ortegosa, 2010).

O que é amplamente reconhecido como o primeiro *Happening* foi realizado na escadaria do Black Mountain College, onde diversos artistas participaram de uma ação simultânea: Charles Olson e Mary Caroline Richards recitavam poemas, David Tudor improvisava ao piano, Merce Cunningham dançava, e alguns jovens serviam café. Robert Rauschenberg, por sua vez, expôs sua tela em branco, enquanto um toca-discos reproduzia canções de Edith Piaf. John Cage, sentado, lia um texto sobre música e zen-budismo, alternando momentos de leitura em voz alta e em silêncio. Esse evento, caracterizado pela simultaneidade e pela fusão de diversas linguagens artísticas, foi denominado Theater Piece (Magre, 2024).

O compositor John Cage pode nos apresentar o *happening* na música, sempre carregando consigo algumas inquietações musicais das formas convencionais de compor. Kruse (2021) afirma que a música de Cage vai além das notas e sons produzidos, abre espaço para possibilidades nas quais a pluralidade e multiplicidade de interpretações são efetivas, tal espaço produzido pela performance e experiência dos ouvintes.

Kaprow, em busca de conceituar o *happening*, elenca elementos que nos auxiliam a compreendê-lo em sua efemeridade, sua inseparável mistura com o ordinário e cotidiano, sua imprevisibilidade, visto que o *happening* é uma prática que busca a liberdade do acaso e do improvável, não se deixando domesticar pela notação, que o eternizaria com uma estrutura e forma determinadas (Magre, 2024 p. 11).

A peça *Story*⁷, de John Cage, comumente interpretada por corais, chama a atenção pelo seu jogo com as camadas de sonoridades e utilização das palavras. Nos convida a outras formas de pensar o canto coral, e sua “experimentalidade”.

Portanto, por meio do *happening*, o espectador é convidado a vivenciar a arte de forma imersiva, deixando de ser apenas um observador para tornar-se parte da experiência. Essa imersão promove múltiplas camadas de significação, impactando tanto o artista-propositor quanto o público, confrontado por um modo de fazer arte profundamente entrelaçado por atravessamentos e intensidades.

A fim de buscar novas formas e possibilidades com o fazer coral, *Arrudeia* (2025) de Jônatas Pereira vem a fim de propor um coral que cria a partir dessa vivência, retirando a formalidade da partitura e apontando possibilidades vocais e gestuais intrinsecamente ligadas ao cotidiano e individualidade de cada coralista.

A seguir detalharemos o *happening* e sua experiência com o Coro Universitário da Universidade Federal do Pará.

6 ARRUDEIA⁸ (2025): DETALHAMENTO DO PROCESSO COMPOSICIONAL E DA PERFORMANCE DE ESTREIA

⁷: <https://www.youtube.com/watch?v=f7rUKE0jRbI>

⁸ https://www.youtube.com/watch?v=vDCRNs_zIjQ Link para visualização do *happening*.

O objetivo do *happening* a partir de coletivos vocais é trazer o coro enquanto potência criadora de novas poéticas, a explorar novos formatos e possibilidades, subvertendo o formato coral clássico. O *happening Arrudeia* (2025) traz em si a poética do ordinário, as vivências sonoras que passaram pela atenção de cada coralista. Não é uma obra! Traz-se para o corpo a exploração das possibilidades sonoras de emissão para atingir o resultado sonoro é um caminho que também nos convida a revisitar a memória corporal e afetiva, que faz perceber o outro dentro desse coletivo. Uma das características apontadas para o *happening* é de que “a linha entre o *happening* e a vida cotidiana deve ser mantida tão fluida e indistinta quanto possível (Magre, 2024, p.2).

Conforme apresentado até aqui, o *happening* é uma prática que busca a liberdade do acaso e do improvável. Neste caso, o *happening Arrudeia* (2025) foi pensado a fim de trazer um dos princípios intrinsecamente associados ao conceito de *happening*, o qual é significada enquanto arte do cotidiano, das sonoridades que fazem parte da realidade de cada coralista, e assim o desafio de expressar tais sonoridades com as possibilidades de fonação vocal e/ou corporal.

Figura 1: Guião composto para a ideia do *happening Arrudeia* (2025).

No primeiro momento, um “guião” foi idealizado para se ter a ideia e o caminho que deveria ser levado na condução do *happening*. Segundo Costa (2013, p. 35), o músico improvisador está inserido em um processo contínuo de individuação, sendo compreendido como um agente complexo no contexto da livre improvisação. Essa prática, embora caracterizada pela fluidez e por

transformações constantes, não ocorre em um território desconhecido: ela é imanente à ação performativa e se configura como um percurso de estados provisórios, moldado pelas condições do presente e pelas referências trazidas pelo intérprete.

Visto isso, inicialmente foi necessário um trabalho corporal e cênico com o grupo para prepará-los e conduzi-los a experimentar as sonoridades, conhecer as possibilidades sonoras da sua voz e corpo. Percebeu-se inicialmente o grupo meio recluso com os exercícios. Todavia, conforme avançávamos, mais abertura e conhecimento adquirimos.

Assim, realizamos o *happening* aplicando os guiões em alguns dos encontros com o coro. A proposta era explorar a espacialidade, a interação e a improvisação como experiência. Inicialmente, na sala onde os encontros ocorriam, certos obstáculos do próprio espaço levaram o artista/compositor a perceber que o coro tendia a se movimentar de forma circular e ordenada. No entanto, ao identificar essa previsibilidade, o artista/compositor os incentivou a romper com esse padrão, orientando-os a buscar o gesto e a sonoridade que realmente desejasse, nas escolhas construídas por cada grupo.

ARRUDEIA
Jonatas Pereira

Orientação para performance.

Performance será realizada em *happening*.

- **Divisão em Grupos:** Inicialmente, os coralistas se dividirão em pequenos grupos.
- **Exploração de Sonoridades e Palavras:** Cada grupo fará uma breve pesquisa, usando sua memória ou observação do ambiente para identificar diferentes sonoridades e palavras que os inspirem. Eles devem selecionar três dessas sonoridades ou palavras.
- **Experimentação Vocal e Corporal:** Em seguida, cada grupo experimentará essas escolhas por meio de sons vocais e corporais, explorando diferentes formas de expressão sonora e gestual.
- **Distribuição no Espaço e Composição Guiada:** Os grupos se posicionarão pelo espaço, e o regente começará a conduzi-los, utilizando as diferentes sonoridades para criar uma composição colaborativa.
- **Direção e Dinâmicas:** O regente indicará os grupos e as sonoridades desejadas ao sinalizar números de 1 a 3, correspondentes às escolhas de cada grupo. Ele guiará o volume e a intensidade sonora, aplicando dinâmicas como crescendo, diminuendo e outras variações expressivas

Figura 2: Guião composto para a ideia do *happening Arrudeia* (2025).

Ao longo das execuções do *happening*, foi-se percebendo que a intervenção de um regente solicitando as mudanças de sonoridade e/ou apontando para dinâmicas não iria ser algo interessante a ser trazido. Assim, o artista/compositor propôs que fizessem as mudanças conforme fossem sentindo, trabalhando o olhar e a corporeidade, cada grupo seguindo mutualmente nas mudanças e trabalhando essas dinâmicas individualmente. Percebeu-se sonoramente um resultado demasiadamente interessante, e, além disso, os coralistas desfrutaram de uma liberdade criativa.

Com isso, lembramos do que diz Oliveira (2015, p.47), o intérprete deve ser livre, preservando as principais intenções sonoras, a integridade e a naturalidade do processo de transformação sonora, estes que variam conforme as condicionantes e com as características de cada espaço de performance.

O *happening* ocorreu no dia 3 de abril de 2025, ao meio-dia, no edifício Mirante do Rio, na Universidade Federal do Pará. O coro encontrava-se distribuído por diferentes pontos do espaço, dissolvendo-se entre o público e a arquitetura do local. A escolha do horário e do ambiente revelou-se extremamente pertinente à proposta, pois naquele momento o fluxo de pessoas era intenso, indivíduos que transitavam ou ali permaneciam foram naturalmente envolvidos pela ação.

O artista-pesquisador Jônatas Pereira deu início ao *happening* por meio da vocalização e de gestos corporais expressivos, que logo capturaram a atenção dos presentes. Gradualmente, os demais coralistas se integraram à performance, suas vozes e sonoridades emergindo e se transformando conforme as sensações e atmosferas percebidas. Após certo tempo, já não era possível distinguir com clareza quem era espectador e quem era parte integrante do acontecimento: voz, corpo e espaço se fundiram em uma experiência imersiva e coletiva.

Figura 3: *Happening Arrudeia* (2025). Imagem: acervo do autor.

Figura 4: *Happening Arrudeia* (2025). Imagem: acervo do autor.

6.1 CARTOGRAFIA DO *HAPPENING ARRUDEIA* (2025)

Após esse primeiro experimento *happening* em canto coral com o *happening Arrudeia* (2025) de Jônatas Pereira, o artista propôs ao grupo que trouxessem para o papel por meio de formas, letras, símbolos, aquilo realizado durante o *acontecimento*, primeiramente com o intuito de fazê-los lembrar aquilo que a voz e o corpo vivenciaram. Além disso, apresentamos uma forma criativa de cartografar e registrar os caminhos e individualidades revisitadas com o *happening Arrudeia* (2025).

Para Rolnik (2011, p.23), a cartografia é um desenho que se constrói com os movimentos de transformação da paisagem, paisagem essa tanto sonora quanto visual e corporal, transformada durante o *happening*. Além disso, trata-se da criação de outros mundos: mundos que

emergem para expressar afetos contemporâneos, diante dos quais os universos vigentes tornaram-se obsoletos.

Figura 5: Cartografia gestual/sonora de Arrudeia (2025). Imagem: acervo do autor.

Figura 6: parte 2 da cartografia gestual/sonora de Arrudeia (2025) Imagem: acervo do autor.

Se analisarmos atentamente cada forma e desenho escrito, podemos ser despertados para outras formas de pensar nesse contexto artístico. O gesto, quando é escrito, permite que assumam diferentes significados sonoros quando executado, sendo metafóricos e/ou de comunicação imediata. Ainda, preservando a liberdade de tempo proposta por Oliveira (2015, 57). Neste caso, traçamos o caminho inverso da grafia dos gestos propostos por Elder Oliveira (2015), a fim do registro desses novos caminhos para desbravar outras poéticas que considerem a efemeridade, a indeterminação, a comunicação e o diálogo sem impor controle comportamental, do movimento, do corpo – esta é a arte pretendida.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Arrudeia (2025) traz a centralidade do *happening*, do gesto e do processo criativo, onde se busca explorar as potências de reinvenção, vislumbrando o coral não somente como uma união de vozes, mas como um corpo vivo que se move, que se expressa, que carrega consigo as experiências e memórias de seus intérpretes. Quando o gesto é compreendido além da técnica, como comunicação e expressão (*i.e.* metáfora), somos provocados a repensar: qual é o lugar do corpo, da voz e da arte no fazer musical contemporâneo? E como esses elementos, juntos, podem ressignificar a experiência estética e expandir os horizontes do canto coral?

Ao longo deste texto, sugerimos uma ampliação da perspectiva tradicional do fazer coral, valorizando não apenas a técnica, mas também a experiência sensível e o processo criativo. Abordamos o coral como uma experimentação estética e performática, ilustrada pelo *happening* *Arrudeia* (2025). A disposição dos cantores, as possibilidades vocais em termos de timbre e sonoridades, entre outras nuances, bem como os espaços dedicados à performance, são destacados. O *happening*, em sua essência, emprega e amplia essas possibilidades.

Dessa forma, os conceitos abordados nos convidaram a mergulhar no entendimento do coral como um espaço permeado por novas expectativas. Além disso, conferimos a ideia de desfazer a barreira entre criadores e observadores, permitindo que público e intérpretes vivenciem juntos a potência da criação artística. Isso nos permite transcender limites, trazendo novas camadas e possibilidades, enfatizando o ser criativo.

Concluimos, a partir disso, que o espaço coral pode ser um potente propositor de novas poéticas e abre margens e amplia o repertório teórico e metodológico da pesquisa em artes, incentivando novas abordagens no fazer artístico. Ao “experenciar” no *happening Arrudeia* (2025) o coral como um espaço de reinvenção e diálogo, ao cantar com expressão e ao criar possibilidades para a arte que transcende o convencional, procuramos ampliar os horizontes do canto coral, ultrapassando limites fixados pela tradição, tornando-o uma vivência mais profunda e transformadora para intérpretes e público.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Cláudia. **Coro: corpo colectivo e espaço poético**: interseções entre o teatro grego antigo e o teatro comunitário. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra / Coimbra University Press, 2013.

BARCIK, Deisi. Sábado da criação: um laboratório de arte experimental no III Encontro de Arte Moderna em 1971. **O Mosaico**, v. 5, n. 1, 2013. Disponível em: https://web.archive.org/web/20180508033647id_/http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/mosaico/article/viewFile/88/pdf. Acesso em: 08 dez. 2024.

BRANDES, Inés Terra. **Entre vozes viajantes**: exploração vocal no Teatro Invisível de Meredith Monk. 2019. Tese (Doutorado em Música). Universidade de São Paulo, 2019.

CALAME, Claude. **Choruses of young women in ancient Greece**: their morphology, religious role and social functions. Boston: Littlefield Publishers, 1997.

COSTA, Rogério Luiz Moraes. **A livre improvisação musical enquanto operação de individuação**. *Artefilosofia*, v. 8, n. 15, p. 34-45, 2013.

GODØY, Rolf Inge; LEMAN, Marc (Ed.). **Gestos musicais**: som, movimento e significado. Routledge, 2010.

GÓES, Éderson Marques de. **Canto coral e corporalidade no contexto latino-americano**: reflexões a partir do materialismo histórico-dialético. 2023. Tese (Doutorado em Música) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2023.

GÓES, Éderson Marques de. **Processo criativo e movimento corporal como ferramentas pedagógicas no canto coral infantil**. Dissertação (Mestrado em Música) – Setor de Artes, Comunicação e Design, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2017.

KRUSE, Robert. **John Cage and nonrepresentational spaces of music**. *Social & Cultural Geography*, v. 22, n. 6, p. 767-782, 2021.

PEREIRA, Jônatas da Silva e OLIVEIRA, Elder. *Happening, gesto e processo criativo: revisão de literatura e relatos de experiências imersivas no happening Arrudeia* (2025), de Jônatas Pereira. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*, Belém, PA, V.2 - n.1, 2025, p. 47-62.

DOI: 10.5281/zenodo.15584395

MAGRE, Fernando de Oliveira. **Do corpo ao papel**: o Grupo Música Nova entre o happening e a composição musical. Comunicação. Subárea: ST 5 - Música e cultura das mídias. Faculdade de Música do Espírito Santo / Universidade Federal do Espírito Santo. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/004120/71892>. Acesso em: 08 dez. 2024.

MONK, Meredith. **Some thoughts about art, America and jumping off the cliff**. April, 1990.

OLIVEIRA JR, Elder. **O gesto no processo composicional**. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Aveiro (Portugal), 2015. Disponível em:

<https://www.proquest.com/openview/cd5c669f48b9d1f4325cdd8be04f058f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>. Acesso em: 08 dez. 2024.

ORTEGOSA, Marcia. Experimentações visuais e sonoras. **Revista Belas Artes**, v. 4, n. 3, 2010. Disponível em: <https://revistas.belasartes.br/revistabelasartes/article/view/179>. Acesso em: 08 dez. 2024.

PEDERIVA, Patrícia et al. Os signos artísticos e a educação estética em Vigotski. **Educação & Realidade**, v. 47, p. e116929, 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/edreal/a/twZJmyf4bK8V8vsVg6fY6kc/?lang=pt>. Acesso em: 27 fev. 2024.

PEDERIVA, Marta Martins; PEREIRA, Jônatas da Silva. O gesto corporal no fazer musical.

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Belém, PA, V.1 - n.1, 2024, p. 130-146. Disponível em:

<https://drive.google.com/file/d/1mcSGU1S9LpeSmUVayFejkoBLxy6J3Sw/view> Acesso em: 04 de jun. 2025.

PEREIRA, Jonatas da Silva; OWTAKE, Cristina Mami. Corpo que canta: a interligação do corpo e da voz e o desenvolvimento da musicalidade na preparação de coros. In: **Jornada de Etnomusicologia**, 9.; Colóquio Amazônico de Etnomusicologia, 7.; Encontro Regional Norte da Associação Brasileira de Etnomusicologia – ABET, 4., 2022, Belém. Anais... Belém: UFPA, 2022. p. 180–192.

RIBEIRO, Fernando Cesar. Action painting, happening e performance art: da ação como fator significativo à ação como obra nas artes visuais. **Visualidades**, v. 8, n. 2, 2010.

SALLES, Cecília Almeida. **Gesto inacabado**: processo de criação artística. 2. ed. São Paulo: FAPESP; Annablume, 2001. 168 p.

ROLNIK, Suely. **Cartografia sentimental**: transformações contemporâneas do desejo. Porto Alegre: Sulina; Editora da UFRGS, 2011.

VALERIO, Patrícia; SILVA, Letícia. As metáforas nas interações com discurso de ódio. **Revista Desenredo**, v. 20, n. 1, 2024.

PEREIRA, Jônatas da Silva e OLIVEIRA, Elder. Happening, gesto e processo criativo: revisão de literatura e relatos de experiências imersivas no *happening Arrudeia* (2025), de Jônatas Pereira. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*, Belém, PA, V.2 - n.1, 2025, p. 47-62.